

ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ГИРОСТАТА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

© 2024. *А. В. Зыза, Р. Н. Нескороев, Е. С. Платонова*

В статье исследованы условия существования частных решений специального класса полиномиальной структуры уравнений движения гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта–Лондона. Построено новое решение указанного класса, описываемое эллиптическими функциями времени.

Ключевые слова: полиномиальные решения, инвариантные соотношения, гиростат, эффект Барнетта–Лондона, эллиптические функции.

Введение. При исследовании движений многих видов конструкций современной техники, деформациями которых можно пренебречь (гироскопических систем, машин и механизмов, транспортных средств, спутников и космических ракет), используют модели абсолютно твердого тела и гиростата.

Практическая важность разработок в этой области требует использования различных научных подходов. Однако, даже в простейшем случае – движение гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта–Лондона, математическая модель описывается системой шести нелинейных дифференциальных уравнений, которые содержат 21 параметр [1–3]. Вообще, особенность задач динамики твердого тела и гиростата состоит в том, что они имеют высокий порядок и содержат большое количество параметров [4, 5].

Так как правые части уравнений динамики твердого тела и гиростата являются многочленами по основным переменным задачи, то для конкретного набора параметров задача Коши имеет решение. На основании первых интегралов можно заключить, что решение рассматриваемой задачи динамики твердого тела (гиростата) ограничено и поэтому может быть продолжено на бесконечный промежуток времени. Однако, этой информации недостаточно для всего множества параметров, а также для достижения основной цели в механике, состоящей в том, что необходимо изучить свойства движения объекта на всем промежутке времени. Таким образом, основная цель в динамике твердого тела и гиростата состоит в построении конструктивного решения уравнений движения.

Нахождение такого решения для всех значений параметров рассматриваемых задач динамики твердого тела и гиростата является очень сложной математической проблемой, решение которой приводит к использованию метода малого параметра, теории интегрирующего множителя Якоби, численного интегрирования уравнений и других методов [3, 6, 7].

Неинтегрируемость в квадратурах уравнений Эйлера–Пуассона, Кирхгофа–Пуассона и уравнений движения гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта–Лондона [7] обуславливает актуальность построение частных случаев интегрируемости таких уравнений [8, 9].

В данной статье продолжено изучение условий существования частных решений специального полиномиального класса в задаче о движении гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта–Лондона, начатое в [10, 11]. Особенность этого класса

частных решений полиномиальной структуры заключается в том, что одна из составляющих, задающих инвариантное соотношение для третьей компоненты орта направления постоянного магнитного поля, является рациональной функцией вспомогательной переменной. Получен новый случай интегрируемости указанной задачи динамики гиростата.

Постановка задачи. Преобразование уравнений движения гиростата. Известно, что нейтральный ферромагнетик и сверхпроводящее твердое тело при вращении в магнитном поле становятся намагниченными вдоль оси вращения (это явление носит название эффекта Барнетта–Лондона [12, 13]). Особенностью рассматриваемой задачи о движении твердого тела в магнитном поле в данной постановке является то обстоятельство, что дифференциальные уравнения движения имеют только два первых интеграла. Это отражается на количестве дополнительных первых интегралов [1, 2], необходимых для полного интегрирования этих уравнений.

Запишем уравнения движения твердого тела в магнитном поле с учетом эффектом Барнетта–Лондона. В качестве твердого тела рассмотрим гиростат с постоянным гиростатическим моментом. В векторном виде и с учетом момента ньютоновских сил эти уравнения таковы [3]:

$$A\dot{\boldsymbol{\omega}} = (A\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\lambda}) \times \boldsymbol{\omega} + B\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \times (C\boldsymbol{v} - \boldsymbol{s}), \quad \dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{\omega}. \quad (1)$$

Первые интегралы уравнений (1)

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} = 1, \quad (A\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\lambda}) \cdot \boldsymbol{v} = k_0. \quad (2)$$

В формулах (1), (2) обозначено: $\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)$ – угловая скорость гиростата; $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3)$ – орт, характеризующей направление постоянного магнитного поля; $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, 0)$ – вектор гиростатического момента; $\boldsymbol{s} = (s_1, s_2, 0)$ – вектор обобщенного центра масс; $A = \text{diag}(A_1, A_2, A_3)$ – тензор инерции гиростата в неподвижной точке; матрица $C = \text{diag}(C_1, C_2, C_3)$ характеризует ньютоновское притяжение гиростата неподвижным центром; точка над переменными $\boldsymbol{\omega}$ и $\boldsymbol{v}$ обозначает производную по времени t в подвижной система координат; k_0 – постоянная интеграла площадей. Влияние эффекта Барнетта–Лондона в этих уравнениях движения обусловлено слагаемым $B\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$, где $B = \text{diag}(B_1, B_2, B_3)$.

За последнее десятилетие построено значительное количество частных решений различной полиномиальной структуры уравнений (1), (2) [10, 11, 14–18]. Следуя работам [10, 11], поставим задачу об исследовании условий существования у этих уравнений решений вида

$$p = \sigma^2, \quad q = Q(\sigma) = \sum_{i=0}^n b_i \sigma^i, \quad r^2 = R(\sigma) = \sum_{j=0}^m c_j \sigma^j, \quad (3)$$

$$v_1 = \varphi(\sigma) = \sum_{i=0}^l a_i \sigma^i, \quad v_2 = \psi(\sigma) = \sum_{j=0}^{n_1} g_j \sigma^j, \quad v_3 = \frac{\kappa(\sigma)}{\sigma} \sqrt{R(\sigma)},$$

$$\kappa(\sigma) = \sum_{i=0}^{m_1} f_i \sigma^i,$$

где n, m, l, n_1, m_1 – целые неотрицательные числа; b_i, c_j, a_i, g_j, f_i – параметры, подлежащие определению.

Преобразуем уравнения (1) и геометрический интеграл из (2) с помощью выражений для компонент векторов ω и ν из (3):

$$\dot{\sigma} = (\varphi'(\sigma))^{-1} (\psi(\sigma) - Q(\sigma)\kappa(\sigma)\sigma^{-1})\sqrt{R(\sigma)}; \quad (4)$$

$$\left. \begin{aligned} \psi'(\sigma)(\psi(\sigma)\sigma - Q(\sigma)\kappa(\sigma)) &= \varphi'(\sigma)\sigma\Omega(\sigma), \quad \Omega(\sigma) = \sigma\kappa(p) - \varphi(\sigma), \\ (R(\sigma)(\kappa(\sigma)\sigma^{-1})^2)' \sigma\Omega(\sigma) &= 2\psi'(\sigma)\kappa(\sigma)(Q(\sigma)\varphi(\sigma) - \psi(\sigma)\sigma^2); \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{aligned} 2A_1\sigma^2\Omega(\sigma) &= \psi'(\sigma)\{((C_3 - C_2)\psi(\sigma) + B_2Q(\sigma) + s_2)\kappa(\sigma) + \\ &+ ((A_2 - A_3)Q(\sigma) - B_3\psi(\sigma) + \lambda_2)\sigma\}, \\ A_2Q'(\sigma)\sigma\Omega(\sigma) &= \psi'(\sigma)\{((C_1 - C_3)\varphi(\sigma) - B_1\sigma^2 - s_1)\kappa(\sigma) + \\ &+ ((A_3 - A_1)\sigma^2 + B_3\varphi(\sigma) - \lambda_1)\sigma\}, \\ A_3R'(\sigma)\Omega(\sigma) &= 2\psi'(\sigma)\{((C_2 - C_1)\varphi(\sigma) + B_1\sigma^2 + s_1)\psi(\sigma) + \\ &+ ((A_1 - A_2)\sigma^2 - B_2\varphi(\sigma) + \lambda_1)Q(\sigma) - \lambda_2\sigma^2 - s_2\varphi(\sigma)\}. \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

$$(\varphi^2(\sigma) + \psi^2(\sigma) - 1)\sigma^2 + R(\sigma)\kappa^2(\sigma) = 0. \quad (7)$$

В уравнениях (4)–(6) штрихом обозначена производная от соответствующей функции по вспомогательной переменной σ .

Если функции $Q(\sigma)$, $R(\sigma)$, $\varphi(\sigma)$, $\psi(\sigma)$, $\kappa(\sigma)$ определены, то зависимость $\sigma = \sigma(t)$ от времени устанавливается из дифференциального уравнения (4).

Новое решение. Оценка максимальных степеней полиномов из (3) приводим к новому варианту:

$$\deg Q = 2, \quad \deg R = 4, \quad \deg \varphi = 2, \quad \deg \psi = 4, \quad \deg \kappa = 3.$$

Для этого варианта алгебраические многочлены решения (3) таковы:

$$\begin{aligned} Q(\sigma) &= b_2\sigma^2 + b_1\sigma + b_0, \quad R(\sigma) = c_4\sigma^4 + c_3\sigma^3 + c_2\sigma^2 + c_1\sigma + c_0, \\ \varphi(\sigma) &= a_2\sigma^2 + a_1\sigma + a_0, \quad \psi(\sigma) = g_4\sigma^4 + g_3\sigma^3 + g_2\sigma^2 + g_1\sigma + g_0, \\ \kappa(\sigma) &= f_3\sigma^3 + f_2\sigma^2 + f_1\sigma + f_0. \end{aligned} \quad (8)$$

Подставим полиномы из (8) в уравнения (5), (6) и геометрический интеграл (7). Требование того, чтобы полученные уравнения были тождествами по σ приводит к условиям на параметры, которые характеризуются системой уравнений:

$$\begin{aligned} g_4\omega_7 &= 0, \quad 3g_3\omega_7 + 4g_4\omega_6 = 0, \quad 2g_2\omega_7 + 3g_3\omega_6 + 4g_4\omega_5 = 0, \\ g_1\omega_7 + 2g_2\omega_6 + 3g_3\omega_5 + 4g_4\omega_4 &= 0, \quad g_1\omega_6 + 2g_2\omega_5 + 3g_3\omega_4 + 4g_4\omega_3 - 2A_1f_3 = 0, \\ g_1\omega_5 + 2g_2\omega_4 + 3g_3\omega_3 + 4g_4\omega_2 - 2A_1f_2 &= 0, \\ g_1\omega_4 + 2g_2\omega_3 + 3g_3\omega_2 + 4g_4\omega_1 + 2A_1(a_2 - f_1) &= 0, \\ g_1\omega_3 + 2g_2\omega_2 + 3g_3\omega_1 + 4g_4\omega_0 + 2A_1(a_1 - f_0) &= 0, \\ g_1\omega_2 + 2g_2\omega_1 + 3g_3\omega_0 + 2A_1a_0 &= 0, \\ g_1\omega_1 + 2g_2\omega_0 &= 0, \quad g_1\omega_0 = 0, \quad a_2\omega_7 = 0, \\ a_1\omega_7 + 2a_2\omega_6 &= 0, \quad a_1\omega_6 + 2a_2\omega_5 + 2A_1(b_2f_3 - g_4) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & a_1\omega_5 + 2a_2\omega_4 + 2A_1(b_1f_3 + b_2f_2 - g_3) = 0, \\
 & a_1\omega_4 + 2a_2\omega_3 + 2A_1(b_0f_3 + b_1f_2 + b_2f_1 - g_2) = 0, \\
 & a_1\omega_3 + 2a_2\omega_2 + 2A_1(b_0f_2 + b_1f_1 + b_2f_0 - g_1) = 0, \quad a_1\omega_2 + 2a_2\omega_1 + 2A_1(b_0f_1 + b_1f_0 - g_0) = 0, \\
 & a_1\omega_1 + 2a_2\omega_0 + 2A_1b_0f_0 = 0, \quad a_1\omega_0 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_7\omega_7 = 0, \quad \tilde{\gamma}_6\omega_7 + \tilde{\gamma}_7\omega_6 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_5\omega_7 + \tilde{\gamma}_6\omega_6 + \tilde{\gamma}_7\omega_5 = 0, \quad \tilde{\gamma}_4\omega_7 + \tilde{\gamma}_5\omega_6 + \tilde{\gamma}_6\omega_5 + \tilde{\gamma}_7\omega_4 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_3\omega_7 + \tilde{\gamma}_4\omega_6 + \tilde{\gamma}_5\omega_5 + \tilde{\gamma}_6\omega_4 + \tilde{\gamma}_7\omega_3 + 4A_1g_4 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_2\omega_7 + \tilde{\gamma}_3\omega_6 + \tilde{\gamma}_4\omega_5 + \tilde{\gamma}_5\omega_4 + \tilde{\gamma}_6\omega_3 + \tilde{\gamma}_7\omega_2 + 4A_1g_3 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_1\omega_7 + \tilde{\gamma}_2\omega_6 + \tilde{\gamma}_3\omega_5 + \tilde{\gamma}_4\omega_4 + \tilde{\gamma}_5\omega_3 + \tilde{\gamma}_6\omega_2 + \tilde{\gamma}_7\omega_1 + 4A_1(g_2 - b_2a_2) = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_0\omega_7 + \tilde{\gamma}_1\omega_6 + \tilde{\gamma}_2\omega_5 + \tilde{\gamma}_3\omega_4 + \tilde{\gamma}_4\omega_3 + \tilde{\gamma}_5\omega_2 + \tilde{\gamma}_6\omega_1 + \tilde{\gamma}_7\omega_0 + \\
 & \quad + 4A_1(g_1 - b_1a_2 - b_2a_1) = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_0\omega_6 + \tilde{\gamma}_1\omega_5 + \tilde{\gamma}_2\omega_4 + \tilde{\gamma}_3\omega_3 + \tilde{\gamma}_4\omega_2 + \tilde{\gamma}_5\omega_1 + \tilde{\gamma}_6\omega_0 + 4A_1(g_0 - b_0a_2 - b_1a_1 - b_2a_0) = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_0\omega_5 + \tilde{\gamma}_1\omega_4 + \tilde{\gamma}_2\omega_3 + \tilde{\gamma}_3\omega_2 + \tilde{\gamma}_4\omega_1 + \tilde{\gamma}_5\omega_0 - 4A_1(b_0a_1 + b_1a_0) = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_0\omega_4 + \tilde{\gamma}_1\omega_3 + \tilde{\gamma}_2\omega_2 + \tilde{\gamma}_3\omega_1 + \tilde{\gamma}_4\omega_0 - 4A_1b_0a_0 = 0, \quad \tilde{\gamma}_0\omega_3 + \tilde{\gamma}_1\omega_2 + \tilde{\gamma}_2\omega_1 + \tilde{\gamma}_3\omega_0 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_0\omega_2 + \tilde{\gamma}_1\omega_1 + \tilde{\gamma}_2\omega_0 = 0, \quad \tilde{\gamma}_0\omega_1 + \tilde{\gamma}_1\omega_0 = 0, \quad \tilde{\gamma}_0\omega_0 = 0, \\
 & \tilde{\gamma}_0 = -2c_0f_0, \quad b_1\omega_7 + 2b_2\omega_6 = 0, \\
 & A_2(b_1\omega_6 + 2b_2\omega_5) - 2A_1f_3\hat{\epsilon}_1 = 0, \quad A_2(b_1\omega_5 + 2b_2\omega_4) - 2A_1(f_2\hat{\epsilon}_1 + \beta f_3a_1) = 0, \\
 & A_2(b_1\omega_4 + 2b_2\omega_3) - 2A_1(f_1\hat{\epsilon}_1 + f_3\hat{\epsilon}_0 + \beta f_2a_1 + B_3a_2 + A_3 - A_1) = 0, \\
 & A_2(b_1\omega_3 + 2b_2\omega_2) - 2A_1(f_0\hat{\epsilon}_1 + f_2\hat{\epsilon}_0 + (\beta f_1 + B_3)a_1) = 0, \\
 & A_2(b_1\omega_2 + 2b_2\omega_1) - 2A_1(f_1\hat{\epsilon}_0 + \beta f_0a_1 + B_3a_0 - \lambda_1) = 0, \\
 & A_2(b_1\omega_1 + 2b_2\omega_0) - 2A_1f_0\hat{\epsilon}_0 = 0, \quad b_1\omega_0 = 0, \\
 & c_4\omega_7 = 0, \quad 3c_3\omega_7 + 4c_4\omega_6 = 0, \\
 & A_3(2c_2\omega_7 + 3c_3\omega_6 + 4c_4\omega_5) - 4A_1g_4\tau_4^* = 0, \\
 & A_3(c_1\omega_7 + 2c_2\omega_6 + 3c_3\omega_5 + 4c_4\omega_4) + 4A_1(-g_3\tau_4^* + (\alpha + \beta)g_4a_1) = 0, \\
 & A_3(c_1\omega_6 + 2c_2\omega_5 + 3c_3\omega_4 + 4c_4\omega_3) + \\
 & \quad + 4A_1(-g_2\tau_4^* - b_2\tau_3^* - g_4\tau_1^* + (\alpha + \beta)g_3a_1) = 0, \\
 & A_3(c_1\omega_5 + 2c_2\omega_4 + 3c_3\omega_3 + 4c_4\omega_2) + \\
 & \quad + 4A_1(-g_1\tau_4^* - b_1\tau_3^* - g_3\tau_1^* + (B_2b_2 + (\alpha + \beta)g_2)a_1) = 0, \\
 & A_3(c_1\omega_4 + 2c_2\omega_3 + 3c_3\omega_2 + 4c_4\omega_1) + 4A_1(-g_0\tau_4^* - b_0\tau_3^* - g_2\tau_1^* - b_2\tau_2^* + \\
 & \quad + (B_2b_1 + (\alpha + \beta)g_1)a_1 + s_2a_2 + \lambda_2) = 0, \\
 & A_3(c_1\omega_3 + 2c_2\omega_2 + 3c_3\omega_1 + 4c_4\omega_0) + \\
 & \quad + 4A_1(-g_1\tau_1^* - b_1\tau_2^* + (B_2b_0 + (\alpha + \beta)g_0)a_1 + s_2a_1) = 0,
 \end{aligned}
 \tag{9}$$

$$\begin{aligned} A_3(c_1\omega_2 + 2c_2\omega_1 + 3c_3\omega_0) + 4A_1(-g_0\tau_1^* - b_0\tau_2^* + s_2a_0) &= 0, \\ c_1\omega_1 + 2c_2\omega_0 &= 0, \quad c_1\omega_0 = 0, \\ a_0^2 - 1 + g_0^2 + (2f_0f_2 + f_1^2)c_0 + (c_2f_0 + 2c_1f_1)f_0 &= 0. \end{aligned}$$

Здесь

$$\begin{aligned} \alpha &= C_3 - C_2, \quad \beta = C_1 - C_3, \\ \eta_3^* &= \alpha g_3, \quad \eta_2^* = B_2 b_2 + \alpha g_2, \quad \eta_1^* = B_2 b_1 + \alpha g_1, \quad \eta_0^* = B_2 b_0 + \alpha g_0 + s_2, \\ \omega_7 &= \alpha g_4 f_3, \quad \omega_6 = \alpha g_4 f_2 + f_3 \eta_3^*, \quad \omega_5 = g_4(\alpha f_1 - B_3) + f_2 \eta_3^* + f_3 \eta_2^*, \\ \omega_4 &= \alpha g_4 f_0 + f_1 \eta_3^* + f_2 \eta_2^* + f_3 \eta_1^* - B_3 g_3, \\ \omega_3 &= f_0 \eta_3^* + f_1 \eta_2^* + f_2 \eta_1^* + f_3 \eta_0^* - B_3 g_2 + (A_2 - A_3) b_2, \\ \omega_2 &= f_0 \eta_2^* + f_1 \eta_1^* + f_2 \eta_0^* - B_3 g_1 + (A_2 - A_3) b_1, \\ \omega_1 &= f_0 \eta_1^* + f_1 \eta_0^* - B_3 g_0 + (A_2 - A_3) b_0 + \lambda_2, \quad \omega_0 = f_0 \eta_0^*, \\ \tilde{\gamma}_7 &= 8c_4 f_3, \quad \tilde{\gamma}_6 = 7c_3 f_3 + 6c_4 f_2, \quad \tilde{\gamma}_5 = 6c_2 f_3 + 5c_3 f_2 + 4c_4 f_1, \\ \tilde{\gamma}_4 &= 5c_1 f_3 + 4c_2 f_2 + 3c_3 f_1 + 2c_4 f_0, \quad \tilde{\gamma}_3 = 4c_0 f_3 + 3c_1 f_2 + 2c_2 f_1 + c_3 f_0, \\ \tilde{\gamma}_2 &= 2c_0 f_2 + c_1 f_1, \quad \tilde{\gamma}_1 = -c_1 f_0, \quad \tilde{\gamma}_0 = -2c_0 f_0, \\ \tilde{\varepsilon}_1 &= \beta a_2 - B_1, \quad \tilde{\varepsilon}_0 = \beta a_0 - s_1, \\ \tau_4^* &= B_1 - (\alpha + \beta) a_2, \quad \tau_3^* = A_1 - A_2 - B_2 a_2, \quad \tau_2^* = \lambda_1 - B_2 a_0, \quad \tau_1^* = s_1 - (\alpha + \beta) a_0. \end{aligned}$$

Коэффициенты многочленов (8) решения (3) и параметры задачи найдем из условий разрешимости системы алгебраических уравнений (9) Запишем решение этой системы, считая свободными параметрами A_1 и A_3 . Обозначая $k_1 = \frac{A_1}{A_3}$, получим:

$$\begin{aligned} C_1 = C_2 = C_3, \quad B_1 = 0, \quad B_2 = B_3, \quad B_3 &= \frac{6\sqrt{2}k_1 A_3 P_1^2 \sqrt{P_2 P_{15}}}{P_{13}}, \quad A_2 = A_3, \\ \lambda_1 &= \frac{k_1^2 A_3 P_{12}}{P_{13}}, \quad \lambda_2 = \frac{2k_1 A_3 P_1^3 P_3^{3/2} P_7}{P_{13}}, \quad s_1 = -\frac{A_3 P_5}{4f_3}, \quad s_2 = -\frac{A_3 P_1^2}{2k_1 \sqrt{P_3} f_3}, \\ b_2 &= \frac{k_1 P_3^{3/2}}{4P_1^2}, \quad b_1 = \frac{k_1^{3/2} P_2 P_3^2 \sqrt{-P_8 P_{13}}}{2P_1^2 P_{13}}, \quad b_0 = \frac{k_1 P_3^{3/2}}{4P_1^2}, \\ c_4 &= -\frac{k_1^2 P_3^3}{16P_1^4}, \quad c_3 = -\frac{k_1 P_3^{3/2} b_1}{2P_1^2}, \quad c_2 = -\frac{k_1^3 P_3^4 P_{11}}{8P_1^4 P_{13}}, \quad c_1 = \frac{2P_1^2 P_{14} b_1^3}{k_1 P_2^4 P_3^{3/2} P_8}, \quad c_0 = -\frac{P_1^4 P_{16} b_1^4}{k_1^2 P_2^5 P_3^3 P_8^2}, \\ a_2 &= -\frac{k_1^2 P_3^3 P_7 f_3}{P_{13}}, \quad a_1 = \frac{16P_1^6 P_7 f_3 b_1^3}{k_1^2 P_2^4 \sqrt{P_3} P_8}, \quad a_0 = -\frac{k_1^3 P_3^3 P_7 P_8 P_9 f_3}{P_2 P_{13}^2}, \\ g_4 &= \frac{k_1 P_3^{3/2} f_3}{4P_1^2}, \quad g_3 = \frac{2P_3 f_3 b_1}{P_2}, \quad g_2 = \frac{k_1^3 P_3^{7/2} P_6 P_7 f_3}{2P_1^2 P_{13}}, \\ g_1 &= -\frac{8P_1^4 P_7 P_9 f_3 b_1^3}{k_1 P_2^4 P_3^3 P_8}, \quad g_0 = \frac{k_1^3 P_3^{7/2} P_{17} f_3}{4P_1^2 P_2 P_{13}^2}, \\ f_3 &= \frac{\sqrt{2} \sqrt{P_2 P_{15}} P_{13}^2}{16k_1^3 P_1^2 P_3^3 P_7 P_{15}}, \quad f_2 = \frac{4P_1^2 P_4 f_3 b_1}{k_1 P_2 P_3^{3/2}}, \quad f_1 = \frac{k_1 P_3^2 P_{10} f_3}{P_{13}}, \quad f_0 = 0. \end{aligned} \tag{10}$$

Здесь

$$\begin{aligned}
 P_1 &= 2k_1 - 1, \quad P_2 = 4k_1 - 1, \quad P_3 = 8k_1 - 3, \quad P_4 = 12k_1 - 5, \quad P_5 = 16k_1 - 5, \\
 P_6 &= 16k_1 - 7, \quad P_7 = 96k_1^2 - 80k_1 + 17, \quad P_8 = 64k_1^3 - 56k_1^2 + 17k_1 - 2, \\
 P_9 &= 1024k_1^3 - 1088k_1^2 + 388k_1 - 47, \quad P_{10} = 768k_1^4 - 832k_1^3 + 288k_1^2 - 17k_1 - 6, \\
 P_{11} &= 28672k_1^5 - 47616k_1^4 + 30368k_1^3 - 9128k_1^2 + 1241k_1 - 54, \\
 P_{12} &= 196608k_1^6 - 471040k_1^5 + 467968k_1^4 - 247040k_1^3 + 73128k_1^2 - 11507k_1 + 751, \\
 P_{13} &= 245760k_1^7 - 483328k_1^6 + 371968k_1^5 - 131328k_1^4 + \\
 &\quad + 13328k_1^3 + 4767k_1^2 - 1554k_1 + 136, \\
 P_{14} &= 491520k_1^7 - 1028096k_1^6 + 875520k_1^5 - 376960k_1^4 + \\
 &\quad + 77744k_1^3 - 2656k_1^2 - 1685k_1 + 214, \\
 P_{15} &= 7864320k_1^9 - 20119552k_1^8 + 21864448k_1^7 - 12824576k_1^6 + 4117888k_1^5 - \\
 &\quad - 521184k_1^4 - 98184k_1^3 + 49224k_1^2 - 7548k_1 + 433, \\
 P_{16} &= 3774873600k_1^{11} - 13086228480k_1^{10} + 20045889536k_1^9 - 17682202624k_1^8 + \\
 &\quad + 9735127040k_1^7 - 3315988480k_1^6 + 586636544k_1^5 + 16196736k_1^4 - \\
 &\quad - 35465004k_1^3 + 8544151k_1^2 - 959796k_1 + 44236, \\
 P_{17} &= 754974720k_1^{11} - 2491416576k_1^{10} + 3603693568k_1^9 - 2947743744k_1^8 + \\
 &\quad + 1440137216k_1^7 - 377122816k_1^6 + 7261440k_1^5 + 32211072k_1^4 - \\
 &\quad - 12155148k_1^3 + 2250319k_1^2 - 220968k_1 + 9204.
 \end{aligned}$$

Зависимость вспомогательной переменной $\sigma = \sigma(t)$ от времени t установим из уравнения (4)

$$\dot{\sigma} = \frac{\omega_3 \sigma + \omega_2}{2A_1} \sqrt{R(\sigma)}, \quad (11)$$

где

$$\omega_3 = \frac{2A_3 P_1^2}{P_3^{3/2}}, \quad \omega_2 = -\frac{4A_3 P_1^4 b_1}{k_1 P_2 P_3^3}.$$

Укажем действительно значимый числовой пример решения (3), (8), (11) при выполнении условий (10).

Пусть

$$A_1 = \frac{17}{40}a, \quad A_3 = a, \quad (a > 0). \quad (12)$$

Тогда из условий (10), (12) получим

$$\begin{aligned}
 A_2 &= a, \quad C_1 = C_2 = C_3, \quad B_1 = 0, \quad B_2 = B_3 = -\frac{9\gamma_1 a}{2000}, \quad \gamma_1 = \sqrt{157990}, \\
 \lambda &= \frac{17a}{3000}(1261; 54\sqrt{10}; 0), \quad s = -\frac{153\gamma_1 a}{87500}(34; \sqrt{10}; 0); \quad (13)
 \end{aligned}$$

$$p = \sigma^2, \quad q = -\frac{17\sqrt{10}}{675}(-15\sigma^2 + 7\sqrt{138}\sigma - 15), \quad r = \frac{17}{4725}\sqrt{R^*(\sigma)},$$

$$R^*(\sigma) = -110250\sigma^4 + 102900\sqrt{138}\sigma^3 - 4724580\sigma^2 + 273000\sqrt{138}\sigma + 8207640,$$

$$v_1 = -\frac{\gamma_1}{142191}(-105\sigma^2 + 16\sqrt{138}\sigma - 69), \quad (14)$$

$$v_2 = -\frac{\gamma_1\sqrt{10}}{145034820}(-2625\sigma^4 + 1400\sqrt{138}\sigma^3 - 40460\sigma^2 + 2312\sqrt{138}\sigma + 37290),$$

$$v_3 = -\frac{\gamma_1}{435104460}(-75\sigma^2 + 5\sqrt{138}\sigma - 354)\sqrt{R^*(\sigma)}.$$

Так как функция $\sigma = \sigma(t)$ находится из уравнения

$$\dot{\sigma} = \frac{3\sqrt{10}\sigma + 2\sqrt{345}}{12600}\sqrt{R^*(\sigma)}, \quad (15)$$

то действительность решения (12)-(15) вытекает из условия, что полином $R^*(\sigma)$ в точке $\sigma = 0$ принимает положительное значение. При этом $\sigma(t)$ – функция времени, полученная обращением эллиптического интеграла Лежандра третьего рода.

Зависимость всех переменных задачи от времени устанавливается подстановкой $\sigma = \sigma(t)$ в равенства (14).

Выводы. Построенное в работе частное решение уравнений движения гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта–Лондона является новым решением и не имеет аналогов в классической задаче динамике твердого тела с неподвижной точкой, в задаче о движении тяжелого гиростата, а также в задаче о движении гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» при финансовой поддержке Азово-Черноморского математического центра (Соглашение от 29.02.2024 № 075-02-2024-1446).

Исследования выполнены в ФГБНУ «ИПММ» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках базовой части госзадания в сфере науки (тема № 102302090001-4-1.1.2;1.1.1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самсонов В.А. О вращении твердого тела в магнитном поле / В.А. Самсонов // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 1984. – № 4. – С. 32-34.
2. Козлов В.В. К задаче о вращении твердого тела в магнитном поле / В.В. Козлов // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 1985. – № 6. – С. 28-33.
3. Горр Г.В. Динамика гиростата, имеющего неподвижную точку / Г.В. Горр, А.В. Мазнев. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2010. – 364 с.
4. Гашененко И.Н. Классические задачи динамики твердого тела / И.Н. Гашененко, Г.В. Горр, А.М.Ковалев. – К.: Наук. думка, 2012. – 401 с.
5. Горр Г.В. Движение гиростата / Г.В. Горр, А.М. Ковалев. – К.: Наук. думка, 2013. – 408 с.
6. Харламов П.В. Лекции по динамике твердого тела / П.В. Харламов. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1965. – 221 с.
7. Борисов А.В. Динамика твердого тела / А.В. Борисов, И.С. Мамаев. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2001. – 384 с.
8. Klein F. Uber die Theorie des Kreisels / F. Klein, A. Sommerfeld. – New York e. a. Johnson reprint corp., 1965. – 966 s.
9. Харламов П.В. Современное состояние и перспективы развития классических задач динамики твердого тела / П.В. Харламов // Механика твердого тела. – 2000. – Вып. 30. – С. 1-13.
10. Зыза А.В. Исследование обобщенного класса полиномиальных решений задачи о движении гиростата в магнитном поле / А.В. Зыза // Вестн. Донецкого нац. ун-та. Сер А: Естественные науки. – 2017. – Вып.1. – С. 3-11.
11. Зыза А.В. Компьютерное исследование полиномиальных решений уравнений динамики гиростата / А.В.Зыза // Компьютерное исследование и моделирование. – 2018. – Т. 10, № 1. – С. 7-25.

12. Егармин И.Е. О магнитном поле вращающегося сверхпроводящего тела / И.Е. Егармин // Аэрофизика и классические исследования. – М.: Физ.-техн. ин-т, 1983. – С. 95-96.
13. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель. – М.: Физматгиз, 1963. – 696 с.
14. Зыза А.В. Новые случаи интегрируемости уравнений движения гиростата в магнитном поле / А.В. Зыза // Вестн. Донецкого нац. ун-та. Сер.А: Естественные науки. – 2017. – Вып. 4. – С. 23-40.
15. Зыза А.В. Алгебраические инвариантные соотношения в решении одной задачи о движении гиростата / А.В. Зыза // Механика твердого тела. – 2019. – Вып. 49. – С.78-86.
16. Зыза А.В. Классификация полиномиальных решений уравнений динамики гиростата, имеющего неподвижную точку / А.В. Зыза // Механика твердого тела. – 2021. – Вып. 51. – С.90-108.
17. Зыза А.В. Новые классы частных решений одной задачи о движении гиростата / А.В. Зыза, Т.В. Хомяк, Е.С. Платонова // Вестн. Удмуртского ун-та. Математика. Механика. Компьютерные науки. – 2022. – Т. 32, вып. 2. – С. 298-318.
18. Зыза А.В. О новых решениях полиномиального класса Коносевиича-Поздняковича одной задачи динамики твердого тела с неподвижной точкой / А.В. Зыза, Р.Н. Нескородев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2024. – №2 (87). – С. 5-17.

Поступила в редакцию 01.11.2024 г.

INVESTIGATION OF THE GYROSTAT MOTION EQUATIONS IN MAGNETIC FIELD BASED ON POLYNOMIAL SOLUTIONS

A. V. Zyza, R. N. Neskorojev, E. S. Platonova

The article studies the existence conditions for partial solutions of a special class of polynomial structure of the motion equations of a gyrost at in a magnetic field, taking into account the Barnett-London effect. A new partial solution of the specified class, described by elliptic time functions, has been constructed.

Keywords: polynomial solutions, invariant relations, gyrost at, Barnett-London effect, elliptic functions.

Зыза Александр Васильевич

доктор физико-математических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ;
ФГБНУ «Институт прикладной математики и
механики», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: z9125494@mail.ru
ORCID: 0009-0001-3452-4916
AuthorID: 1192046

Zyza Alexander Vasilievich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Docent;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF;
Institute of Applied Mathematics and Mechanics,
Donetsk, DPR, RF.

Нескородев Роман Николаевич

доктор физико-математических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nrorn72@mail.ru
ORCID: 0009-0009-4575-677X
AuthorID: 877054

Neskorojev Roman Nikolaevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Docent;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Платонова Елена Сергеевна

Старший преподаватель кафедры прикладной
математики и теории систем управления
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elenasergeevna9@mail.ru
ORCID: 0009-0002-5706-856X
AuthorID: 1253032

Platonova Elena Sergeevna

Senior Lecturer, Department of applied mathematics
and control systems theory, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: elenasergeevna9@mail.ru